

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN BERBASIS WEB PADA UMKM SUPARDI

Adela Tianka^{1*}

¹Poloteknik Negeri Sriwijaya

*tiankaadela19@gmail.com

Abstrak

Laporan pengabdian ini, dibahas bagaimana UMKM Supardi membuat sistem informasi akuntansi penjualan berbasis web yang bertujuan dan bermanfaat untuk membantu mencatat transaksi penjualan dengan lebih akurat, efisien, dan efektif. Data primer dan sekunder digunakan dalam laporan ini. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penulis menggunakan informasi langsung yang mereka peroleh untuk melakukan analisis sistem penjualan manual UMKM Supardi. Sistem ini memiliki beberapa kekurangan karena pencatatan penjualan dilakukan secara manual, yang menyebabkan informasi yang dihasilkan tidak akurat. Berdasarkan masalah ini, pembahasan yang akan dibahas mengenai sistem informasi akuntansi penjualan berbasis web UMKM Supardi, perancangan program, dan bagaimana program beroperasi. Penulis mengusulkan bahwa di masa mendatang, web ini akan menjadi sarana pengembangan sistem yang lebih baik lagi.

Kata kunci: Perancangan, Web, Sistem Informasi Akuntansi, Akuntansi Penjualan

Abstract

This community service report discusses how Supardi's UMKM created a web-based sales accounting information system that aims and is useful for helping to record sales transactions more accurately, efficiently, and effectively. Primary and secondary data are used in this report. The author collected data through interviews, observations, and documentation. The author used the direct information they obtained to conduct an analysis of Supardi's UMKM manual sales system. This system has several shortcomings because sales recording is done manually, which causes the information produced to be inaccurate. Based on this problem, the discussion that will be discussed is the Supardi UMKM web-based sales accounting information system, program design, and how the program operates. The author proposes that in the future, this web will be a means of developing a better system.

Keywords: Design, Web, Accounting Information System, Sales Accounting

1. PENDAHULUAN

Di era globalisasi, sistem informasi sangat penting untuk berbagai aspek kehidupan, termasuk bisnis. Untuk memenangkan persaingan dalam bisnis, perlu ada informasi. Keputusan dibuat berdasarkan data yang dikumpulkan. Para bisnis tidak menyadari bahwa teknologi informasi telah menjadi alat utama untuk mempercepat operasi mereka. Banyak perusahaan berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kinerja mereka untuk memenuhi kebutuhan bisnis mereka seiring dengan perkembangan teknologi yang ada. Pelaku bisnis sangat bergantung pada kemajuan dan penggunaan teknologi informasi. Kemajuan dalam teknologi informasi membantu bisnis, khususnya bisnis perdagangan, menjalankan aktivitas mereka, terutama penjualan tunai..

Menurut Romney dan Steinbart (2019), sistem informasi akuntansi adalah sistem yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi untuk para pembuat keputusan. Implementasi sistem informasi akuntansi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna intern dan ekstern untuk berbagai jenis bisnis, serta untuk memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dalam berbagai cara.

UMKM Supardi merupakan suatu badan usaha yang bergerak dibidang perdagangan/distributor beras. Semua operasi di UMKM Supardi dilakukan secara manual, termasuk perdagangan dan distribusi beras. UMKM Supardi masih menggunakan metode manual untuk mencatat penjualan tunai, yang membutuhkan banyak waktu dan kurang efektif dan efisien, dan juga rentan terhadap kesalahan perhitungan dan pencatatan. Untuk mengatasi masalah yang disebutkan di atas, sistem harus diubah menjadi komputerisasi agar pencatatan penjualan tunai lebih mudah dan efisien. XAMPP adalah perangkat lunak yang mendukung pengembangan aplikasi berbasis web yang cocok untuk usaha perusahaan kecil menengah (UMKM) Supardi. XAMPP menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman dan memiliki database MySQL. Ini adalah salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk menjalankan pencatatan penjualan tunai di bisnis UMKM Supardi.

Penggunaan aplikasi diharapkan untuk memperbaiki proses pencatatan penjualan agar lebih mudah untuk kegiatan perusahaan saat ini dan mempertimbangkan penggunaan perangkat lunak XAMPP yang berlaku sebagai media dalam perancangan sistem ini, bersama dengan database MySQL yang akan digunakan. Diharapkan penggunaan sistem informasi akuntansi yang terkomputerisasi ini akan membantu bisnis dan karyawannya karena akan membuat sistem akuntansi mereka lebih cepat dan lebih mudah diakses, sehingga mengurangi kesalahan. Untuk tujuan ini, tim PKM melakukan perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai Berbasis Web untuk UMKM Supardi guna menyusun laporan keuangan UMKM Supardi.

2. METODE

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan observasi, karena pengumpulan data didapatkan dengan melakukan wawancara langsung kepada informan terkait, yaitu dalam hal ini adalah pemilik pada UMKM Supardi. Serta, juga melakukan observasi dengan cara menangkap fenomena disekitar yang dapat dijadikan data pendukung pada laporan akhir. Data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak yang relevan—pemilik UMKM Supardi—dan observasi juga digunakan untuk mengumpulkan data untuk laporan akhir.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan pada UMKM Supardi

Terdapat Analisis sistem yang sudah berjalan pada UMKM Supardi dilakukan menggunakan metode analisis PIECES (Performance, Information, Economic, Control, Efficiency, and Service). Pencatatan penjualan UMKM Supardi Bisnis UMKM Supardi sebelumnya dilakukan secara manual, tetapi pembuatan web ini dapat membantu dan mempermudah bisnis mereka.

Perancangan (*Design*) Sistem Informasi Akuntansi Penjualan pada UMKM Supardi

Perancangan sistem informasi akuntansi penjualan berbasis web pada UMKM Supardi merupakan sebuah rancangan yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada dalam perusahaan. Desain sistem informasi akuntansi penjualan meliputi tahapan sebagai berikut:

Gambar 1. Usulan Diagram Aktivitas Penjualan pada UMKM Supardi

Sumber : Data diolah, 2023

Perancangan *database* yang digunakan pada UMKM Supardi menggunakan web yang dimana terdiri atas beberapa tabel yang dibutuhkan dalam penyusunan perancangan sistem informasi akuntansi penjualan pada UMKM Supardi adalah sebagai berikut:

1. Tabel Pelanggan
2. Tabel Pengguna
3. Tabel Penjualan
4. Tabel Produk

Perancangan Interface

1. Form Login
2. Menu Utama
3. Form Produk
4. Form Penjualan
5. Form Pengguna (User)
6. Form Laporan
7. Form Profil Akun

Pengujian (Testing) Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Berbasis Web Pada UMKM Supardi

Tahap pengujian (*testing*) ini merupakan tahap yang dimana akan dilakukannya uji coba terhadap sistem informasi akuntansi penjualan berbasis web yang telah dirancang. Pada tahap ini, sistem informasi akuntansi penjualan berbasis web UMKM Supardi akan diuji. Tahap uji coba ini sangat penting untuk mengetahui apakah web yang

dirancang siap digunakan. Sebelum sistem yang baru ini benar-benar digunakan, uji coba juga dilakukan untuk menentukan lokasi kelemahan yang harus diperbaiki.. Berikut hasil pengujian sistem:

1. *Login*

Untuk memulai menjalankan web yang telah dirancang ini, pengguna (*user*) harus menginput *username* dan *password* terlebih dahulu.

Username : admin@gmail.com

Password : admin

Gambar 2. Login user setelah input

Sumber : Data diolah, 2023

2. Menginput data-data awal

Pada tahap ini dilakukan penginputan mulai dari data *user*, data produk, hingga data penjualan beserta data *customer*.

a. Mengisi *form* data produk

Gambar 3. Input data produk

Sumber : Data diolah, 2023

No.	Kode Produk	Nama Produk	Harga Jual	Stok	Foto	Aksi
1	P110	Padi IR 42	Rp 5.800,00	10000		Edit Hapus
2	P111	Padi Panjang 64	Rp 5.700,00	10000		Edit Hapus
3	B110	Beras IR 42	Rp 10.000,00	10000		Edit Hapus
4	B111	Beras Panjang 64	Rp 10.000,00	10000		Edit Hapus
5	B112	Beras Hancur	Rp 9.800,00	10000		Edit Hapus
6	B113	Beras Sinar	Rp 9.200,00	10000		Edit Hapus
7	B114	Beras Batik	Rp 7.000,00	1000		Edit Hapus

Gambar 4. Data produk yang telah diinput

Sumber : Data diolah, 2023

b. Mengisi form data pengguna (user)

Gambar 5. Input Data User

Sumber : Data diolah, 2023

No.	Nama	Username	Email	No. Telepon	Aksi
1	Budi	budi	budi@gmail.com	08591285912	Edit Hapus
2	Husen	husen	husen@gmail.com	08591285912	Edit Hapus
3	Winda Apriyani	winda	windaapriyani@gmail.com	082169716456	Edit Hapus

Gambar 6. Data user yang telah diinput

Sumber : Data diolah, 2023

c. Tahapan pengujian transaksi penjualan

Pada tahap ini, user harus memasukkan tanggal penjualan/transaksi, data diri pelanggan seperti nama dan nomor telepon, nama produk, harga produk, serta jumlah produk.

Gambar 7. Input transaksi penjualan
 Sumber : Data diolah, 2023

Gambar 8. Transaksi penjualan yang telah diinput
 Sumber : Data diolah, 2023

d. Cetak laporan

Untuk mencetak laporan penjualan yang terkait didalam sistem informasi akuntansi penjualan berbasis web pada UMKM Supardi, *user* hanya perlu memilih laporan yang akan dicetak pada menu laporan. Laporan-laporan tersebut dapat dicetak dalam bentuk *pdf* serta disimpan didalam komputer.

Gambar 9. Tampilan laporan penjualan
 Sumber : Data diolah, 2023

Keterbatasan dalam Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Berbasis Web pada UMKM Supardi

Keterbatasan dalam merancang sistem informasi akuntansi penjualan berbasis web pada UMKM Supardi adalah sebagai berikut:

1. Perancangan sistem informasi akuntansi penjualan berbasis web ini membutuhkan waktu yang cukup lama, dikarenakan adanya proses pengkodean yang cukup rumit, dan banyak penyesuaian yang dilakukan untuk sistem yang akan dibuat.
2. Perancangan desain sistem informasi akuntansi penjualan berbasis web dirancang harus memudahkan pengguna. Baik dalam tampilan hingga cara kerja sistem. Hal ini menyebabkan terhambatnya perancangan web karena banyak melakukan perubahan rancangan.
3. Perancangan sistem informasi akuntansi berbasis web ini hanya dapat diterapkan pada UMKM Supardi karena web ini dirancang serta dibuat berdasarkan data yang diperoleh pada UMKM Supardi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai perancangan sistem informasi akuntansi penjualan berbasis web pada UMKM Supardi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis PIECES bahwa sistem yang lama masih memiliki berbagai kelemahan. Sementara, dari hasil uji sistem informasi akuntansi penjualan berbasis web yang dilakukan dapat memperlancar aktivitas operasional perusahaan.
2. Pencatatan penjualan dapat dilakukan dengan lebih efektif sehingga mengoptimalkan waktu selama aktivitas operasional perusahaan.
3. Laporan penjualan yang dihasilkan dapat disajikan dengan akurat dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aggraini, Y., Pasha, D., Damayanti, & Setiawan, A. (2020). Sistem Informasi Penjualan Sepeda Berbasis Web Menggunakan Framework Codeigniter (Studi Kasus : Orbit Station). *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi (JTSI)*, Vo.1, No.2, Desember 2020, Hal. 67-70. ISSN: 2746-3699.
- Ahmad, R. F., & Hasti, N. (2018). Sistem Informasi Penjualan Sendal Berbasis Web. *Jurnal Tekonologi dan Informasi*, 67-72.
- Astuti, P. (2018). Perancangan Sistem Informasi Penjualan Sepatu Menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0. *Indonesian Journal on Software Engineering*, Vo. 4, No. 1, Hal. 73-78.
- Enterprise, J. (2018). *HTML, PHP dan MySQL untuk Pemula*.
- Dwi Martani, dkk. 2018. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Jakarta: Salema Empat.
- Handayani, V. R., Wijianto, R., & Anggoro, A. (2018). Sistem Informasi Pendaftaran Seleksi Kerja Berbasis Web pada BKK (Bursa Kerja Khusus) Tunas Insan Karya SMK Negeri 2 Banyumas. *Jurnal Evolusi*, Vo. 6 No. 1, Hal. 76-84.
- Hartoni. (2017). Perancangan Sistem Penjualan Berbasis Web Pada Toko JoinMart. Ikatan Akuntansi Indonesia, 2020. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Ikatan Akuntan

Indonesia

- Imelda, Herva dan Prasetiawati Rizkia. 2020. *Analisis Sistem Informasi Customer Relationship Management berbasis Web pada PT Inovatif Teknik Mesindo. Technomedia Journal*. Vol 5(1),4
- Julieta, W. T. (2021). Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Berbasis Web Pada CV. Anugera Mitra Lestari Palembang.
- Kurniawan, Adi dan Taufan. 2020. *Sistem Informasi Akuntansi dengan Pendekatan Simulasi*. Yogyakarta: DEE Publisher.
- Maezar, A., & Aji, B. (2021). Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Berbasis Web Pada CV. Raval Garmino. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, Vol. 1, No, 5, Agustus 2021, Hal.681-691, ISSN: 2589-8719
- Mardia, d. (2021). *Sistem Infomasi Akuntansi dan Bisnis*. Yayasan Kita Menulis.
- Mawaddah, U., & Fauzi, M. (2018). Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Dosis Obat pada Anak dengan Menggunakan Metode Forward Chaining (Studi Kasus di Klinik Dokter Umum Karanggayam- Sregat). *Jurnal Antivirus* , Vol. 12, No. 1, Mei 2018, Hal. 2-10, ISSN: 2527-337X
- Mulyadi. (2018). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Paryanta, Sutariyani, & Susilowati, D. (2017). Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Berbasis Web Desa Sawaha. *Journal Softwere Engineering*, Vol. 3, No. 2, Hal. 77-81, ISSN: 2714-0690
- Purnama, I., & Watrianthos, R. (2018). *Sistem Informasi Kursus PHP dan MySQL*. Sidoharjo: book.google.com.
- Putra, A. B. (2019). Perancangan dan Pengembangan Sistem Informasi E- Learning Berbasis Web (Studi Kasus pada Madrasah Aliyah Kare Madiun). *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Hal. 81-85, ISSN: 2685-5615.
- Romindo, dkk. 2020. *Sistem Informasi Bisnis*. Cetakan ke-1. Medan: Yayasan Kita Menulis
- Romney, M., & Steinbart, P. J. (2019). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta:Salemba Empat.
- Safwandi, Fadlisyah, Aulia, Z., & Zulfakhmi. (2021). Analisis Perancangan sistem Informasi Sekolah Menengah Kejuruan 1 Gandapura Dengan Model Diagram Konteks dan Data Flow Diagram. *Jurnal Tekonologi Terapan dan Sains 4.0*, Hal. 130-133.
- Setiaji, A. Y., & Saifudin. (2019). Sistem Informasi Arsip Surat (SINAU) Berbasis Web pada Kantor Desa Karang Salam Kecamatan Baturaden. *Jurnal Sains dan Manajemen* , Vol. 7, No. 2, September 2019, Hal. 15-21,ISSN : 2657-0793.
- Supriyanta, & Masturah, I. (2019). Perancangan sistem Informasi Jasa Katering Berbasis Website. *Jurnal Bialalang Informatika*, Vol. 7, No. 1, Hal. 01-62,ISSN: 2338-8145.
- Zamzami, F., Nusa, N. D., & Faiz, I. A. (2018). *Sistem Informasi Akuntansi*.